

УДК 929+908+550.4

DOI:

**В. И. ВЕРНАДСКИЙ – ПРИВАТ-ДОЦЕНТ
КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО КУРС ОБЩЕЙ ГЕОХИМИИ ¹**

Янин Е. П.

*Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН
г. Москва, Российская Федерация
E-mail: yanin@geokhi.ru*

Вводятся в научный оборот архивные документы и приводятся другие сведения, свидетельствующие о том, что во время нахождения в Киеве в 1918–1919 гг. академик В. И. Вернадский работал в Университете Св. Владимира в должности внештатного младшего преподавателя (приват-доцента). Рассказывается о его лекциях «Общий курс геохимии», которые он в это время прочитал в Киевском университете. Приводятся структура курса, состоящего из девяти лекций, и краткое содержание каждой из них. Именно в этих лекциях Вернадский впервые обосновал важнейшие теоретические принципы новой науки – геохимии, ее положение среди геологических наук, задачи, объект, предмет, содержание, разработал понятия о геохимической миграции и формах нахождения химических элементов, их геохимическую классификацию и заложил начала своих учений о живом веществе и его геологической роли в биосфере. Этот курс общей геохимии во многом стал основой не только для лекций по геохимии, которые Вернадский впоследствии читал в Таврическом университете (1919–1920 гг.), в Академии наук в Петрограде (1921 г.), в Петроградском сельскохозяйственном институте опытного дела (1921–1922 гг.), в Париже, в Сорбонне (1922–1923 гг.), в Праге (февраль – март 1928 г.), в Академии наук в Ленинграде (1928–1929 гг.), но также для одного из главных и выдающихся его трудов – классических «Очерков геохимии», которые вышли в 1924 г. на французском и в 1927 г. на русском языках, затем (дополненные Вернадским) переиздавались на немецком (1930 г.), японском (1933 г.) и русском (1934 г.) языках.

Ключевые слова: В. И. Вернадский, Киевский университет, приват-доцент, геохимия, курс лекций, архивные документы.

Жизни и деятельности академика В. И. Вернадского в Киеве в 1918–1919 гг. посвящено немало публикаций, из которых следует, что в это время он принимал активное участие в организации Украинской академии наук (председатель Комиссии по выработке законопроекта об основании Академии наук и ее Устава), был избран ее первым президентом. Вернадский также был председателем Комиссии по высшим учебным заведениям и ученым учреждениям Украины, Временного комитета по основанию библиотеки при Украинской академии наук (УАН), Комиссии по изучению природных богатств Украины, Подкомиссии по организации физико-математического отделения УАН, Комиссии по созданию Геодезического института Академии, участвовал в организации и работе ряда других научных учреждений и обществ [см., например, 11; 12].

¹ Работа выполнена в рамках государственного задания ГЕОХИ РАН (№ FMMZ-2024-0039).

В значительно меньшей степени известно о преподавательской работе Вернадского в Киевском университете (в Университете Св. Владимира). Больше того, судя по имеющимся публикациям, до сих пор остается дискуссионным вопрос – был ли он профессором Киевского университета? По мнению известного украинского минералога В. И. Павлишина [13–16], точный ответ на этот вопрос скрыт в архивах Киевского университета, которые, однако, погибли во время Великой Отечественной войны. В указанных публикациях их автор приводит ряд фактов (например, участие Вернадского в университетских делах и заседаниях, чтение им курса геохимии, участие студентов в экспериментальных работах Вернадского и др.), которые, по его мнению, косвенно свидетельствуют о том, что Вернадский мог быть профессором Университета св. Владимира.

В фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, в свое время размещенных в свободном доступе на сайте указанной организации, удалось обнаружить три документа («удостоверения»), однозначно свидетельствующих о том, что Вернадский не был профессором Киевского университета, т. е. не входил в группу так называемых старших (штатных) преподавателей, а являлся внештатным младшим преподавателем – приват-доцентом. Добавим также, что указанные документы интересны и с событийной точки зрения, поскольку отражают, так сказать, дух того трудного времени.

Университет Св. Владимира, Киев, начало XX в. Фототипия С. В. Кульженко ¹

¹ Стефан Васильевич Кульженко (1837–1906) – киевский типограф и издатель; в его типографиях были выпущены популярные в свое время альбомы видов Киева, Одессы, Житомира, Парижа.

Первое из этих удостоверений (№ 98 от 7 марта 1919 г.), выданное Вернадскому Профессиональным союзом младших преподавателей высших учебных заведений г. Киева, свидетельствует о том, что «предъявитель сего товарищ *Владимир Иванович Вернадский* состоит членом Профессионального Союза младших преподавателей высших учебных заведений г. Киева и должен продолжать свою работу. Поэтому его квартира, включая рабочий кабинет, а также продукты, одежда, белье, домашние вещи, книги, пособия и пр., как приобретенные на заработанные деньги, не подлежат реквизиции».

Удостоверение, выданное Вернадскому Профессиональным союзом младших преподавателей высших учебных заведений г. Киева 7 марта 1919 г. [23, л. 1]

Второе «Удостоверение» (№ 759 от 5 апреля 1919 г.) выдано Вернадскому также Профессиональным Союзом младших преподавателей высших учебных заведений г. Киева. В нем говорится, что «предъявитель этого удостоверения товарищ

Вернадский Владимир Иванович, приват-доцент Университета Св. Владимира, согласно постановления Совета Народных Комиссаров Украины от 24-го февраля 1919 года о мобилизации технических сил для обслуживания Красной Армии, призван на действительную техническую службу, поэтому на него распространяются следующие правила, указанные в декрете Совнаркома Украины:

“Все призванные на техническую службу лица пользуются следующими правами и преимуществами: они могут быть призваны на действительную военную службу не иначе, как с согласия тех учреждений, в ведении которых они состоят; получают права на вторую категорию в отношении продовольствия и жилища, если уже не пользовались к моменту издания декрета более значительными правами и преимуществами в указанном отношении; аресты, обыски, выселения, конфискация имущества и тому подобные меры по отношению к призванным на действительную службу допускаются не иначе, как с ведома коллегии подлежащих комиссариатов и других государственных учреждений или предприятий, в распоряжении которых состоят призванные на техническую службу. Областные, губернские, уездные и другие местные власти Украинской Советской Республики обязаны принять все меры, гарантирующие возможно спокойную работу призванных на действительную техническую службу и содействовать созданию благоприятных условий для этой работы”. Подлинный подписали: Председатель Совнаркома Х. Раковский, председ[атель] Чрезв[ычайной] Ком[иссии] по снабжению Красной Армии Пятаков, управл[яющий] делами Совнаркома Грановский, секретарь Торговец.

Изложенное подписями и приложением печати удостоверяется.

Председатель Союза <подпись>.

За секретаря Б. Личков ¹».

В правом верхнем углу этого «Удостоверения» имеется рукописная помета: «Выдано на основании обращения Глав[ного] Военн[ог]о инж[енерно]-техн[ического] управл[ения] по снабж[ению] Совет[ской] Армии от 21/III <21 марта> за № 419».

В третьем «Удостоверении» (от 12 мая 1919 г. № 273) указано, что оно «выдано Чрезвычайной Комиссией по снабжению Красной Армии на основании Декрета Совнаркома от 24 февраля с. г. <1919 г.> приват-доценту Вернадскому Владимиру Ивановичу в том, что он призван на действительную техническую службы в Киевский университет в качестве преподавателя и пользуется всеми правами, предоставленными указанным Декретом, что подписью и приложением печати удостоверяется».

¹ Борис Леонидович Личков (1888–1966) – геолог, гидрогеолог, геоморфолог, палеонтолог, палеогеограф; доктор геолого-минералогических наук (1943); приват-доцент (1917) и профессор (1918) по кафедре геологии Киевского университета; ученый секретарь Комиссии по высшим учебным заведениям и научным учреждениям (1918), где познакомился с Вернадским. Как много позже напишет Вернадский, «с Личковым мы очень быстро сдружились и до сих пор эта наша дружба осталась в силе» [7, с. 378]. Опубликована их переписка [17; 18], к сожалению, со значительными купюрами, пропусками многих писем, неточностями [21].

Удостоверение, выданное Вернадскому Главным бюро учета технических сил при Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии Украины 12 мая 1919 г. [24, л. 1]

Как видим, в двух последних документах Вернадский однозначно назван приват-доцентом Университета св. Владимира. Показательно, что в приведенных выше справках-удостоверениях Вернадский фигурирует именно как младший преподаватель (приват-доцент) Киевского университета, но не как президент Украинской Академии наук. Судя по всему, тогда быть «простым» университетским приват-доцентом было куда безопаснее, нежели президентом Академии наук, созданной при гетмане Скоропадском.

Известно также свидетельство самого Вернадского о его должности в Киевском университете. Так, 8 сентября 1918 г. из Киева он сообщил своему другу, академику

С. Ф. Ольденбургу (1863–1934): «...обстоятельства складываются так, что мне приходится решать, как быть в течение текущего года или полугодия. В эту тяжелую разруху жизнь одного человека складывается совершенно необычно, и ставятся перед ним труднейшие и тяжелые <испытания> на каждом шагу. Как быть мне на Украине? До сих пор я оставался в стороне. Но сейчас кончается устав Академии, и первые академики должны быть назначены. <...> Я тебе писал, что совсем не безразлично, кто станет во главе ее, или, во всяком случае, кто сможет повлиять на ее первые шаги и на дальнейшую ее деятельность. Я решил для себя отрицательно вступить в ее среду, пока была надежда перебраться с осени в Петроград, – но теперь у меня эта надежда исчезает, и я склоняюсь к тому, чтобы вступить в состав А[кадемии] Н[аук] в Киеве, во всяком случае временно. Но кто скажет, как долго эта временность может продлиться? Вместе с тем я, м[ожет] б[ыть], выступлю прив[ат]-доц[ентом] в Университете св. Владимира. Здесь сейчас мне удастся, мне кажется, очень много сделать для организации научной работы» [10, с. 34].

Надо отметить, что в сборнике [22, с. 175] в списке личного состава физико-математического факультета Университета св. Владимира к 1-му января 1918 г. в качестве приват-доцента по кафедре указан В. И. Вернадский. Здесь явная неточность (опечатка? Речь, очевидно, идет о 1-м января 1919 г.). Дело в том, что с конца ноября 1917 г. по май 1918 г. Вернадский находился в Полтаве, работал в Полтавском естественно-историческом музее, с местными археологами и энтомологами, на Полтавском опытном поле, основал (и возглавил) Полтавское общество любителей природы, совершил несколько экскурсий по Полтавской губернии, продолжал работу над «Опытом описательной минералогии» и биогеохимическими проблемами, прежде всего и очень много, над живым веществом [19, 20]. Сохранилась телеграмма Н. П. Василенко¹ Вернадскому в Полтаву от 25 мая 1918 г.: «Прошу прихати Київ. Міністр Василенко» [4, л. 121], и 1 июня 1918 г. Вернадский уехал в Киев.

В 1918–1919 гг. Вернадский прочитал в Киевском университете «Общий курс геохимии», состоящий из 9 лекций. Между прочим, согласно протоколу заседания Совета Университета св. Владимира от 11 декабря 1918 г., академику В. И. Вернадскому за этот необязательный курс (1 час в неделю) полагалась оплата в размере 200 рублей [22, с. 621].

В литературе точные сведения о времени (о конкретных датах) чтения Вернадским общего курса геохимии в Киевском университете практически отсутствуют. Обычно сообщается, что этот курс читался им осенью 1918 – зимой 1919 г. Например, Мочалов [11] пишет, что Вернадский приступил к чтению общего курса геохимии в Киевском университете в октябре 1918 г. Согласно [2, с. 12], курс общей геохимии Вернадский читал осенью 1918 г., а по мнению [1, с. 229], свой «небольшой курс по геохимии» Вернадский читал в ноябре 1918 г. Имеющиеся сведения позволяют уточнить дату чтения Вернадским этих лекций.

¹ Николай Прокофьевич Василенко (1866–1935) – историк, профессор, один из организаторов Украинской академии наук, академик (1920) и второй ее президент (1921–1922). В указанное время – министр народного просвещения в кабинете правительства гетмана П. Скоропадского.

Фотография-удостоверение В. И. Вернадского, заверенная управлением начальника Полтавской городской милиции. 15 апреля 1918 г. [25]

Так, в письме к Б. Л. Личкову 12 октября 1918 г. Вернадский писал: «Я сегодня не могу начать читать – нездоровится, и все время приходится возиться со штатами Академии наук, проходимыми в бюджетной комиссии. Очень прошу вывесить объявление, что начну чтение лекций на следующей неделе в субботу» [17, с. 15]. 12 октября 1918 г. была суббота, т. е. чтение своего курса Вернадский, очевидно, начал в следующую субботу – 19 октября 1918 г. Не исключено, что и в дальнейшем лекции читались им по субботам. В дневнике Вернадского 13 ноября 1918 г. имеется запись: «Сегодня работал над живым веществом, закончил 3-ю лекцию по геохимии» [6, с. 125]. Ближайшая суббота – 16 ноября 1918 г., т. е. к этому времени Вернадский уже мог прочитать три лекции из 9-ти запланированных. Отсюда следует, что его курс продлился, по крайней мере, до февраля 1919 г.

Л. И. Гумилевский в своей книге (не лишенной художественного вымысла), указывает, что во втором полугодии 1918/1919 учебного года (т. е. лекции читались в 1919 г.) В. И. Вернадский начал читать свой курс геохимии. «Слушателями были не только студенты. Многие киевские ученые и университетские профессора интересовались идеями русского ученого. Об этих идеях говорили все как о новом слове науки, как об откровении гениального ума. На лекции Вернадского являлся чуть ли не весь ученый мир Киева» [8, с. 135]. В реальности все было несколько

иначе, менее пафосно. Так, в примечании к упомянутому выше письму Вернадского от 12 октября 1918 г. Личков указывает: «Просьба в этом письме вывесить объявление относится к курсу лекций, которые тогда В. И. <Вернадский> объявил в Киевском унив[ерсите]. Это был первый, прочитанный им, но не доведенный до конца, курс геохимии. Немногочисленные слушатели относились к курсу с большим энтузиазмом и старательно его посещали. В числе слушателей, припоминаю, кроме студентов, геологов Р. Р. Выржиковского ¹, Р. Н. Паляя ² если не ошибаюсь, В. В. Мокринского ³ и др. На первой лекции был проф[ессор] В. И. Лучицкий ⁴» [19, с. 38–39].

Содержание этих лекций и судьба рукописи подробно рассмотрены в работе [19]. Здесь же отметим следующее. Материалы лекций (автограф) под названием «Общий очерк геохимии» и различные дополнения и выписки к ним отложились в Архиве РАН, в фонде В. И. Вернадского [3]. Общий объем указанных материалов составляет 383 листа, сперва идут собственно лекции – 271 лист; далее – в основном различные дополнения, подготовительные материалы о живом веществе (часто с пометами «развить», «примеры»), записи об «азотных перерывах» и т. д., причем в приводимых перечнях литературы встречаются публикации за 1921 и даже за 1923 г., что указывает на более позднее происхождение этих дополнений (т. е. сделанных уже после киевского периода). Здесь же находятся подготовительные материалы по геохимии отдельных химических элементов, коренным месторождениям золота и пр., расчеты химического (силикатного) состава (минералов?), «Биогеохимическая история фтора», отдельные листы корректуры и пр. Встречаются, например, такие любопытные записи: «Идея о вечности жизни несомненно может быть связана и с представлением о ее появлении в мертвой материи или ее проявлении как свойства того же вещества, которое может являться нам в виде мертвой материи. Однако лишь в том смысле, в каком мы говорим о возникновении электричества, создании химических элементов и т. п.» [3, л. 366].

Первое название («Лекции по геохимии») – зачеркнуто и написано: «Общий очерк геохимии». Содержание этого очерка таково [19, с. 40–41].

Лекция первая. 1. Положение геохимии среди геологических наук. 2. Задачи геохимии. 3. Геохимия и химия земной коры. 4. Химический элемент как естественное тело в земной коре. 5. Типы нахождения химических элементов в земной коре. 6. Химические элементы в минералах. 7. Тип рассеяния химических элементов.

¹ Роман Романович Выржиковский (1891–1937) – геолог, автор трудов по геологии, гидрогеологии, полезным ископаемым, стратиграфии, тектонике, геоморфологии,

² Роман Николаевич Палий (1896 – после 1967) – геолог, специалист по геологическому картированию и нерудным полезным ископаемым, гидрогеолог.

³ Владимир Владимирович Мокринский (1888–1960) – геолог, палеонтолог, специалист в области угольной геологии; доктор геол.-мин. наук (1951).

⁴ Владимир Иванович Лучицкий (1877–1949) – геолог, петрограф, гидрогеолог, специалист в области геологии месторождений полезных ископаемых, автор учебников и учебных пособий по петрографии и полезным ископаемым, доктор геол.-мин. наук (1934), академик АН УССР (1945).

Лекция вторая. 8. Область живого вещества как тип нахождения химических элементов в земной коре. 9. Малая изученность этих явлений и ее причина. 10. Понятие живого вещества. 11. Масса живого вещества. 12. Состав живого вещества. Органогенные элементы. 13. Энергия живого вещества.

Лекция третья. 14. Понятие о парагенезисе химических элементов земной коры. 15. Изоморфный парагенезис. 16. Генетический парагенезис. 17. Органогенный парагенезис, его значение для распространения и смешивания химических элементов. 18. Деление живого вещества на основании источников его энергии. Живое вещество 1-го и 2-го порядков. 19. Человечество как часть живой материи и его значение в геохимии.

Лекция четвертая. 20. Магма как тип нахождения химических элементов. 21. Магматический парагенезис элементов. 22. Понятие о земной коре. 23. Правило Гиббса в приложении к геохимии. 24. Биохимические реакции в земной коре. 25. Оболочки земной коры. 26. Фазовые оболочки.

Лекция пятая. 27. Термодинамические оболочки. 28. Химические оболочки земной коры. 29. Биосфера. 30. Валовый элементарный состав земной коры.

Лекция шестая. 31. Состав отдельных химических оболочек земной коры. 32. Химические области элементов. 33. Области химического бездействия. 34. Время геохимических процессов. 35. Энергия геохимических процессов. 36. Космические ее источники. 37. Радиоактивность. 38. Автотрофные организмы 2-го рода.

Лекция седьмая. 39. Всемирное тяготение как источник энергии геохимич[еских] процессов. 40. Внутренняя теплота земной коры как такой источник. 41. Явления контакта как причина химических процессов. 42. Формы нахождения элементов. Минералы. 43. Рассеяние элементов как форма нахождения. 44. Организмы как формы нахождения элементов. 45. Формы нахождения элементов и термодинамические оболочки. 46. Круговые процессы 1-го и 2-го порядков.

Лекция восьмая. История кислорода. 47. Классификация химических элементов и геохимия. 48. Элементы первой декады. Их значение. 49. Распространение кислорода в земных оболочках. 50. Области обогащения и обеднения кислородом. 51. Минералы кислорода. 52. Кислород в живом веществе. 53. Кислородные круговые процессы 1-го рода. 54. Кислородные круговые процессы 2-го рода. 55. Свободный кислород в земной коре и его циклы. 56. Озон и перекиси на земной поверхности.

Лекция девятая. История кремния. 57. Распространение кремния в земных оболочка. 58. Кремний в живом веществе. 59. Минералы кремния и их строение. 60. Химические области кремния.

Вполне уместен вопрос – почему Вернадский – академик и президент Академии – работал в Киевском университете всего лишь внештатным младшим преподавателем – приват-доцентом? Во-первых, с уверенностью можно предположить, что в данном случае его совершенно не интересовал статус занимаемой им в Университете должности. Во-вторых, еще 12 июля 1918 г. на втором заседании Комиссии для выработки законопроекта об основании Украинской Академии наук было единогласно постановлено, что «соединение звания академика с должностью профессора может допускаться только с согласия Академии» [9,

с. 202]. Вернадский явно решил не пользоваться своим «президентством» и выносить на суд Академии наук в общем-то не принципиальный для него вопрос. Главное для него заключалось в возможности прочесть курс общей геохимии, подготовка к которому позволила ему впервые детально обосновать главные теоретические принципы новой науки – геохимии, ее положение среди геологических наук, ее задачи, объект, предмет, содержание, разработать понятия о геохимической миграции и формах нахождения химических элементов, их геохимическую классификацию. В сущности, именно в этих лекциях он заложил основы своих учений о живом веществе и его геологической роли в биосфере, включая представление о деятельности человека как геохимического фактора. Именно этот курс общей геохимии – в той или иной мере – стал основой для лекций по геохимии, которые Вернадский затем читал в Таврическом университете (1919–1920 гг.), в Академии наук в Петрограде (1921 г.), в Петроградском сельскохозяйственном институте опытного дела (1921–1922 гг.), в Париже, в Сорбонне (1923–1924 гг.), в Праге (февраль – март 1928 г.), в Академии наук в Ленинграде (1928–1929 гг.). Важно отметить, что указанные лекции не являются, скажем так, стереотипными – Вернадский постоянно перерабатывал и совершенствовал представляемый слушателям материал, нередко углубляясь в конкретные геохимические проблемы и вопросы (например, в лекциях в Сорбонне – рассказал «об истории металлов в земной коре – Fe, Pb, Cu, металлах редких земель» [17, с. 20], в Праге – рассмотрел геохимию основных геологических оболочек и сфер). Именно киевский курс лекций по общей геохимии стал основой для одного из главных трудов Вернадского – классических «Очерков геохимии», которые впервые вышли в 1924 г. на французском языке [26]. В частности, 11 января 1924 г. из Парижа Вернадский пишет Личкову: «Сейчас печатаю книгу «La Géochimie» <...>; значительные части ее мною обдумывались и выработывались в 1918 году в Киеве» [17, с. 20]. В свою очередь, французское издание послужило основой для «Очерков геохимии», изданных в 1927 г. на русском языке [5], которые (дополненные и несколько переработанные Вернадским) переиздавались на немецком (1930 г.), японском (1933 г.) и русском (1934 г.) языках. Есть все основания считать, что с именно с выходом указанных выше книг, основы которых «обдумывались и выработывались» приват-доцентом В. И. Вернадским в 1918 г., новая наука – геохимия – получила общемировое признание.

Список использованных источников и литературы

1. Аксенов Г. П. Вернадский. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 484 с.
Aksenov G. P. Vernadskii. – М.: Molodaya gvardiya, 2001. – 484 s.
2. Апанович Е. М., Киржаев С. Н. Рукописные материалы В. И. Вернадского, документы о его жизни и деятельности в архивохранилищах Киева // Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – 1990. – № 7. – С. 3–40.
Apanovich E. M., Kirzhaev S. N. Rukopisnye materialy V. I. Vernadskogo, dokumenty o ego zhizni i deyatel'nosti v arkhivokhranilishchakh Kieva // Byulleten' Komissii po razrabotke nauchnogo naslediya akademika V. I. Vernadskogo. – 1990. – № 7. – S. 3–40.
3. Архив Российской академии наук (далее АРАН), ф. 518, оп. 1, д. 20.
Arkhir Rossiiskoi akademii nauk (dalee ARAN), f. 518, op. 1, d. 20.

4. АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 45.
ARAN, f. 518, op. 2, d. 45.
5. Вернадский В. И. Очерки геохимии. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. – 367 с.
Vernadskii V. I. Ocherki geokhimiі. – М.; Л.: Gos. izd-vo, 1927. – 367 s.
6. Вернадский В. И. Дневники, 1917–1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – Киев: Наукова думка, 1994. – 271 с.
Vernadskii V. I. Dnevniky, 1917–1921. Oktyabr' 1917 – yanvar' 1920. – Kiev: Naukova dumka, 1994. – 271 s.
7. Вернадский В. И. Из воспоминаний // В. И. Вернадский Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 366–387.
Vernadskii V. I. Iz vospominanii // V. I. Vernadskii Trudy po istorii nauki. – М.: Nauka, 2002. – S. 366–387.
8. Гумилевский Л. И. Вернадский. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 255 с.
Gumilevskii L. I. Vernadskii. – М.: Molodaya gvardiya, 1988. – 255 s.
9. Избранные научные труды академика В. И. Вернадского. Т. 1. Владимир Иванович Вернадский и Украина. Книга 1. Научно-организационная деятельность (1918–1921). – Киев, 2011. – 699 с.
Izbrannye nauchnye trudy akademika V. I. Vernadskogo. T. 1. Vladimir Ivanovich Vernadskii i Ukraina. Kniga 1. Nauchno-organizatsionnaya deyatel'nost' (1918–1921). – Kiev, 2011. – 699 s.
10. Избранные научные труды академика В. И. Вернадского. Т. 2: Владимир Иванович Вернадский. Переписка с украинскими учеными. Кн. 2. Переписка. Д–Я. Ч. 2. О–Я. – Киев, 2012. – 692 с.
Izbrannye nauchnye trudy akademika V. I. Vernadskogo. Tom 2. Vladimir Ivanovich Vernadskii. Perepiska s ukrainskimi uchenymi. Kniga 2. Perepiska. D–YA. Chast' 2. O–YA. – Kiev, 2012. – 692 s.
11. Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский. 1863–1945. – М.: Наука, 1982. – 488 с.
Mochalov I. I. Vladimir Ivanovich Vernadskii. 1863–1945. – М.: Nauka, 1982. – 488 s.
12. Сытник К. М., Апанович Е. М., Стойко С. М. В. И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. – Киев: Наукова думка, 1988. – 368 с.
Sytnik K. M., Apanovich E. M., Stoiko S. M. V. I. Vernadskii. Zhizn' i deyatel'nost' na Ukraine. – Kiev: Naukova dumka, 1988. – 368 s.
13. Павлишин В. И. Володимир Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук // Мінералогічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–13.
Pavlishin V. I. Volodimir Vernadskii u Kyevi: naukovo-organizatsiina diyal'nist' u galuzi mineralogii i sumizhnikh nauk // Mineralogichnyi zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 3–13.
14. Павлишин В. И. Академик В. И. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук // Вісник НАН України. – 2013. – № 3. – С. 78–87.
Pavlishin V. I. Akademik V. I. Vernadskii u Kyevi: naukovo-organizatsiina diyal'nist' u ga-luzi mineralogii i sumizhnikh nauk // Visnik NAN Ukraїni. – 2013. – № 3. – S. 78–87.
15. Павлишин В. И. В. И. Вернадський і Київський університет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013. – № 3(62). – С. 8–10.
Pavlishin V. I. V. I. Vernadskii i Kiїvs'kii universitet // Visnik Kiїvs'kogo natsional'nogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Geologiya. – 2013. – № 3(62). – S. 8–10.
16. Павлишин В. И. Науково-організаційна діяльність академіка В. И. Вернадського в Києві в галузі мінералогії // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2013. – Т. 10. – С. 87–96.
Pavlishin V. I. Naukovo-organizatsiina diyal'nist' akademika V. I. Vernadskogo v Kyevi v galuzi mineralogii // Zapiski Ukraїns'kogo mineralogichnogo tovaristva. – 2013. – T. 10. – S. 87–96.
17. Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым, 1918–1939. – М.: Наука, 1979. – 270 с.
Perepiska V. I. Vernadskogo s B. L. Lichkovym, 1918–1939. – М.: Nauka, 1979. – 270 s.
18. Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым (1940–1944). – М.: Наука, 1980. – 224 с.
Perepiska V. I. Vernadskogo s B. L. Lichkovym (1940–1944). – М.: Nauka, 1980. – 224 s.
19. Янин Е. П. О лекциях В. И. Вернадского по геохимии в Киевском университете (1918–1919 гг.) // Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – 2019. – № 23. – С. 33–50.

Yanin E. P. O lektsiyakh V. I. Vernadskogo po geokhīmii v Kievskom universitete (1918–1919 gg.) // Byulleten' Komissii po razrabotke nauchnogo naslediya akademika V. I. Vernadskogo. – 2019. – №. 23. – S. 33–50.

20. Янин Е. П. Академик В. И. Вернадский в 1917 году. – М.: НП «АРСО», 2023. – 264 с.

Yanin E. P. Akademik V. I. Vernadskii v 1917 godu. – М.: NP «ARSO», 2023. – 264 s.

21. Янин Е. П. О необходимости нового издания переписки В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым // Ноосфера. – 2023. – № 1. – С. 264–269.

Yanin E. P. O neobkhodimosti novogo izdaniya perepiski V. I. Vernadskogo s B. L. Lichkovym // Noosfera. – 2023. – № 1. – S. 264–269.

22. Alma Mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади: У 3 кн. Кн. 2: Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського / Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К.: Прайм, 2001. – 704 с.

Alma Mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади: У 3 кн. Кн. 2: Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського / Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К.: Прайм, 2001. – 704 с.

23. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далеє ІР НБУВ), ф. І, № 27079.

Institut rukopisu Natsional'noi biblioteki Ukraїni imeni V. I. Vernads'kogo (dalee IR NBUV), f. I, № 27079.

24. ІР НБУВ, ф. І, №. 27081.

IR NBUV, f. I, №. 27081.

25. ІР НБУВ, ф. І, № 27084.

IR NBUV, f. I, № 27084.

26. Vernadsky W. La géochimie. – Paris: Librairie Félix Alcan, 1924. – 402 p.

Yanin E. P. V. I. Vernadsky – private-docent of Kiev University and his course of general geochemistry

The article publishes archival documents and provides other information indicating that during his stay in Kiev in 1918–1919, Academician V. I. Vernadsky worked at the Kiev University (St. Vladimir University) as a freelance junior lecturer (private-docent). It describes his lectures on «General Course of Geochemistry», which he delivered at the Kiev University during this time. The article provides a structure for the course, which consisted of nine lectures, and a brief summary of each lecture. It was in these lectures that Vernadsky first established the most important theoretical principles of the new science of geochemistry, its position among the geological sciences, its objectives, subject, and content. He also developed concepts of geochemical migration and the forms of occurrence of chemical elements, their geochemical classification, and laid the foundations of his theories on living matter and its geological role in the biosphere. This course in general geochemistry in many ways became the basis not only for lectures on geochemistry, which Vernadsky subsequently gave at the Taurida University (1919–1920), at the Academy of Sciences in Petrograd (1921), at the Petrograd Agricultural Institute of Experimental Business (1921–1922), in Paris, at the Sorbonne (1922–1923), in Prague (February – March 1928), at the Academy of Sciences in Leningrad (1928–1929), but also for Russian Russian was one of his main and outstanding works, the classic «Essays on Geochemistry», which were published in French in 1924 and in Russian in 1927, and then (supplemented by Vernadsky) were republished in German (1930), Japanese (1933) and Russian (1934).

Keywords: V. I. Vernadsky, Kiev University, private-docent, geochemistry, lecture course, archival documents.